

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLIGI

Mo'ydinova Fotimaxon Azimovna

Andijon viloyati Oltinko'l tumani 7-maktabi

Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ona tili v o'qish savodxonligi darsligi asosidagi fan darsligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ona tili, sinf, darslik, tahlil, mashq

“Ta'lim to'g'risida”gi hamda Xalq ta'limi vazirligining yangi darsliklar avlodini yaratish to'g'risidagi qarori va talablaridan kelib chiqib, boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan yangi ona tili darsliklari nashr qilinmoqda. Ushbu darsliklar oldiga bir qator talablar qo'yilmoqda. Darsliklarning yangi avlodi, avvalo, unda berilgan o'quv topshiriqlari o'quvchini faol ishlashga, shuningdek, mustaqil va ijodiy fikr yuritishga o'rgatadigan shaklda tuzilmog'i zarur. Darsliklarida o'quvchini mustaqil ishlash, fikrlashga undovchi ijodiy xarakterdagi mashqlar nihoyatda oz miqdorni tashkil qiladi. S.Fuzailov va M.Xudoyberganova, Sh.Yo'ldoshevalarning 3-sinf 2019-yilgi “Ona tili” darsligida ham o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatishga alohida e'tibor qaratilgan. Buni 2-sinf “Ona tili” darsligida berilgan “Gap va so'z”, “Tovushlar va harflar”, “Unlitovushlar va harflar”, “Undosh tovushlar va harflar”, “Nutq. Matn. Gap” kabi mavzularning 3-sinf “Ona tili” darsligidagi “Nutq. Gap. So'z”, “Tovushlar va harflar”, “Jarangli va jarangsiz undoshlar” kabi mavzular bilan uzviy bogliqligidagina emas, mashqlarning sharti va mazmunida, o'quvchilarni mustaqil faoliyatga chorlovchi mashqlar tizimida ham ko'rish mumkin. Jumladan, 1-8-mashqlarda so'z, gap va harflarning imlosi yuzasidan sodda mazmunli topshiriqlar berilgan bo'lsa, keyingi mashqlarda o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan nisbatan murakkab topshiriqlar tavsiya etilgan.

Tabiiyki, topshiriqlarni hamma bir xilda to‘g‘ri bajara olmaydi. Bunday holda qo‘shimcha topshiriqlar berish orqali mashq shartini soddalashtirish yo‘li bilan o‘quvchilarni qiziqtirish mumkin. O‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda ular nutqini narsa va shaxslarni bildirgan so‘zlar bilan boyitish ham muhim rol o‘ynaydi. Birinchi sinfda narsa va shaxsni bildirgan so‘zlar haqida tushuncha berishda o‘quvchilar faolligiga asoslanish lozim. Chunki ular narsa va shaxs nomlarini bildirgan so‘zlarni o‘zlashtirishga savod o‘rgatish jarayonida tayyorlangan. Predmetlarga qarab ularning nomlarini aytishgan. Bundan tashqari o‘qituvchining “Bu nima?”, “Bu kim?”, “Kim ishdan qaytdi?”, “Kim ertalab maktabga yo‘l oldi?” kabi savollaridagi «kim», «nima» so‘roq so‘zlari o‘rniga shaxs, narsa nomlarini qo‘yib javob berishgan. Shuning uchun ham savod o‘rgatish jarayoni predmet bildirgan so‘zlar ustida ishlashning birinchi bosqichi sanaladi. O‘quvchilarda predmet tushunchasini shakllantirishda quyidagicha ta’limiy o‘yin va test topshiriqlaridan foydalanish mumkin: O‘qituvchi predmet nomini aytadi. O‘quvchilar ularga Kim? Nima? so‘roqlarini beradi. Qaysi o‘quvchi o‘yinda faol ishtirok etsa, golib deb topiladi. Predmet tushunchasini shakllantirishga doir test topshiriqlari.

1. Kim? so‘rog‘iga javob bo‘lgan so‘zlar berilgan qatorni toping. A. Alisher Navoiy, shifokor, o‘quvchi. B. Bobur, kitob, daftar. C. Zafar Diyor, ruchka, kitob.
2. Nima? so‘rog‘iga javob bo‘lgan so‘zlar qatorini toping. A. Kabutar, musicha, toshbaqa. B. Inson, odam, kishi, chol. C. Quruvchi, paxtakor, paxta.
3. Gul nomlari berilgan qatorni toping. A. Gulkaram, guldon, gulchehra. B. Sariq gul, paxta, beda. C. Gulsafsar, chinnigul, binafsha.

Bundan tashqari pedagogik faoliyatim davomida bir qancha topshiriqlar tizimini topib, ulardan foydalanib bir qancha yaxshi natijalarga erishganman. Bulardan amaliy mashg‘ulotlar paytida, bo‘lim yuzasidan takrorlash darslarida foydalanilsa o‘quvchilar bilimlari yanada mustahkamlanadi degan umiddaman. Shahar, daraxt, o‘t, baliq, badiiy asar nomlarini aralash keltirilgan so‘zlar guruhi ichidan ajratib aytish yoki yozishga yo‘naltirilgan mantiqiy mashqlar ham yaxshi

natija berishi mumkin. Masalan, “beda”, “laqqa”, “she’r”, “ertak”, “o’rik”, “chinor”, “sazan” va hokazo. “U kim? Bu nima?” didaktik o’yin Stol ustiga ber nechta predmetlar qo’yiladi. O’qituvchi o’quvchilarga shu predmet haqida fikrlarni bildiradi o’quvchilar bu predmet nomini topishlari kerak bo’ladi. Masalan: U juda xushbo’y, uni tug’ilgan kun, bayramlarda sovg’a qilishadi. (Gul) Ta’limiy jihatdan bu metodlar nazariy bilim, amaliy ko’nikmalarni mustaqil egallashga, ularni takrorlash, mustahkamlash va chuqurlashtirishga yordam beradi. Tarbiyaviy ma’noda ular shaxsning mustaqillik, mehnatsevarlik, mas’uliyatlilik kabi xislatlarini tarbiyalaydi. Umuman, o’quvchilar predmet bildirgan so’zlarni boshqa so’zlar ichidan ajrata olishlari uchun ularning diqqat-e’tibori tevarak-atrofga qaratiladi. Ko’z bilan ko’rib turgan narsalarni aytish, ularga so’roq berish bilan predmet, narsa, shaxs tushunchalarini bildiradigan so’zlarni bilib oladilar. Masalan, 8-mashq (5-bet) matni ikki ustunga yozilgan bo’lib, chap va o’ng tomondagi gaplarni solishtirish, qaysi ustunda alohida gaplar, qaysi ustunda matn berilganini aniqlash va matnga sarlavha topish topshirig’i havola etiladi. O’quvchilar mashq bilan tanishtirilgach, “Chap tomondagi nima uchun matn sanalmaydi?” (Chunki gaplar mazmunan bir-biri bilan bog’lanmagan. Alohida-alohida xabar bildiriyapti), “Nima uchun o’ng tomondagi gaplarni matn deb hisoblaysiz?” (Chunki gaplar mazmunan o’zaro bog’langan va ular bir hikoyachani tashkil qiladi) kabi savollari bilan murojaat qilinsa, masalaning mohiyatiga teranroq nazar tashlashga majbur bo’ladi. Xulosa chiqariladi: Matn - bu mazmun jihatdan bog’langan gaplardir.

Darslikdagi yana bir mashqda ham shunga o’xshash berilgan so’zlarni shaxslar, narsa nomlari, tabiat hodisalari nomlari shaklida alohida-alohida qatorga yozish so’ralgan. Unga qo’shimcha tarzda “O’zingiz ham shaxs, narsa, tabiat hodisalari nomlaridan topib qatorlarni davom ettiring” topshirig’i berilsa, o’quvchilar “shaxs nomlari” qatorini “ota-ona”, “kosmonavt”, “shofyor”, “daftar”, “ruchka”, “parta”, “mashina”; “Tabiat hodisalari nomlari” qatorini “yong’in”, “zilzila”, “vulqon”, “toshqin” kabi so’zlar bilan davom ettirishi mumkin. Vaqt imkoniyatiga qarab topshiriqni og’zaki bajartirish ham yaxshi samara beradi.

O'qituvchi ot so'z turkumiga oid so'zlarni guruhlashtirib yozish shartini "Kim ko'p so'z topib yozadi?" topshirig'i bilan davom ettirsa, o'ziga xos musobaqa vaziyati yuzaga keladi. Musobaqa esa ijodiy izlanishga, tashabbuskorlikka da'vat etadi. Darslikdagi 229-, 230-, 236-, 241-, 252-, 257-, 288-mashqlarda ham o'quvchilarni ijodiy fikrlashga qaratilgan topshiriqlar berilgan. Ayniqsa shaxs, narsa nomlarini bildiruvchi so'zlar (ot) yuzasidan keltirilgan mashqlarda matnlar tarkibi bir turdagi narsa, shaxs nomlarining kiritilishi o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishlariga xizmat qiladi. Masalan: "sichqon", "mushuk", "xo'roz", "kuchuk", "tulki", "o'rdak", "g'oz", "maymun", "yo'lbars", "sher" (204-mashq); "charos", "daroyi", "husayni" (195-mashq); "quyosh", "oy", "yulduz", "daryo", "dengiz", "qir", "adir", "o'rmon", "osmon" (197-mashq) va boshqalar. Lekin darslikda keltirilgan barcha topshiriqlar ham o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlari darajasida emas. Masalan, 12-mashqda "Matnni o'qing va qaytadan hikoya qiling. Hikoyaga sarlavha qo'yib, tushunganlaringizni yozing" deyilganda edi o'quvchi o'qib o'zlashtirganlarini yozish orqali mustaqil faoliyatga o'rganar edi. 3-sinf "Ona tili" darsligida 2-sinf darsligida o'rganilgan nazariy tushunchalarning aynan takrorlanishini ham oqlab bo'lmaydi. 3-sinf "Ona tili" darsligining o'zida ketma-ket takrorlarga yo'l qo'yilgan.

Solishtiring: "Matn - bu mazmun jihatidan bog'langan gaplardir" (5-bet) "Matnda gaplar mazmun jihatidan bog'lanadi" (7-bet). Nazariy tushunchalarning shu xilda takrorlanishi o'quvchilarning ijodiy izlanishini chegaralab qo'yishini unutmasligimiz lozim. 4-sinf uchun 2020-yilda nashr etilgan "Ona tili" darsligiga nazar tashlansa undagi mashq topshiriqlari oldingi sinflarda egallangan bilimlarni eslash, shu asosida vazifalarni mustaqil bajarish, tegishli xulosalar chiqara olishga qaratilganini ta'kidlash mumkin. Darslikda o'quvchilarning tildan amaliy foydalana olishlariga, og'zaki va yozma nutqning savodli bo'lishini ta'minlashga yo'naltirilgan topshiriqlarga alohida e'tibor berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Fuzayilov S, Xudoyberganova M, Yo'ldosheva Sh. 3-sinf uchun ona tili darslik Toshkent: "O'qituvchi", 2019
2. Azimov, Y. Y., and R. A. Qo'ldoshev. "Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (metodik qollanma). GlobeEdit, 2020
3. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
4. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
5. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
7. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
8. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
9. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
10. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261